

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

KO'CHA TO'XTASH JOYLARIDA HARAKAT XAVFSIZLIGI

Abdujabbor Meliyevich Karabayev. Professor, Toshkent davlat transport universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Jamshidbek O'tkirjon o'g'li Axmatjonov. Magistrant, Toshkent davlat transport universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Kirish. Bugungi shiddat bilan o'zgarib borayotgan dunyoda tezlik eng muhim ko'rsatkichlardan biridir. Albatta, bu ko'rsatkich jamiyatning barcha sohalariga, jumladan, transport sohasiga ham tegishli. Ya'ni, yo'lovchilar oqimining tezligi, yuk oqimining tezligi, yo'lning o'tkazuvchanligi, yo'llarda tirbandlikning mavjudligi va shunga o'xshash ko'p ko'rsatkichlar ko'chalarida harakatlanadigan transport vositalarining tezligiga bog'liq. Ushbu sanab o'tilgan holatlarning normal bo'lishiga yordam beradigan ko'plab omillar mavjud. Ushbu omillardan biri avtomobillarni ko'cha bo'ylab to'xtash joyidir. Bu omil mamlakatimizda bo'lgani kabi dunyoda ham tez o'sib borayotgan muammolardan biridir. Bugungi kunda mamlakatimizda, jumladan, poytaxt Toshkentda transport vositalari soni jadal sur'atlar bilan o'sib bormoqda. 2012-yilda O'zbekistonda har 1000 kishiga to'g'ri keladigan avtomobillar soni 59 tani [1], 2018-yilda bu ko'rsatkich 74 tani tashkil etgan [2]. 2025 yilga borib O'zbekistonda har 1000 kishiga 237 ta avtomobil to'g'ri kelishi taxmin qilingan. Natijada shaharning markaziy ko'chalarida tirbandliklar yuzaga kelib, yo'lning o'tkazuvchanligi pasaymoqda. Albatta, bunga ko'plab omillar sabab bo'lmoqda, ulardan biri transport vositalarining shahar markaziy ko'chalarida qatnov qismi bo'ylab to'xtab turishi. Masalan, poytaxt Toshkentning bir qator asosiy ko'chalarini kuzatadigan bo'lsak, viloyat markazlari ko'chalarida ham kuzatilishi mumkin bo'lgan bunday holatlarni ko'p uchratamiz.

Tadqiqot usullari. To'xtash vaqtini texnik jihatdan cheklashning bir necha usuli mavjud - maxsus ko'rsatmalar, belgilar, mashinalar hisoblagichlari, kuponlar, ruxsatnomalar, to'lovlar yordamida. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, bu holatdan chiqishning eng

maqbul yo'li - markaziy hududga kirishni taqiqlash, tranzit transporti uchun aylanma yo'llar yaratish, ko'p qavatli avtoturargohlar yaratish va shahar markazlarida jamoat transporti tarmog'ini rivojlantirishdir. Biroq, bu yondashuvlar har doim ham qo'llanilmaydi. Bunday vaziyatda, avtoturargohlarni tashkil qilishni tartibga soluvchi boshqa, samaraliroq mexanizmlarni izlash maqsadga muvofiqdir.

Ko'chada to'xtash joyi qatnov qismining xavfsizligiga salbiy ta'sir qiladi. Manbalardan shuni ko'rish mumkinki, barcha shahardagi yo'l-transport hodisalarining taxminan 20% ko'chadagi transport vositalari bilan bog'liq (Avtomobil yo'llarini o'rganish kengashi, 1971). So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, barcha yo'l-transport hodisalarining taxminan 15 foizi to'xtash joylari mavjudligi bilan bog'liq. Piyodalar o'limining 5% ga yaqini, piyodalarning yo'l qoidalariga amal qilmasligidan kelib chiqadi. (Weant R.A. va Levinson H.S., 1990). Chikagodagi dastlabki tadqiqotda transport vositalari bilan bog'liq yo'l-transport hodisalarining holati o'rganib chiqilgan va quyidagi natijalar aniqlangan: harakatlanayotgan transport vositalari to'xtab turgan transport vositalariga kelib urilishi, o'limga olib keladigan baxtsiz hodisalar 2 foizni, jarohatlar 6 foizni va mulkiy zarar 26 foizni tashkil etdi (Chikago politsiya boshqarmasi, 1974).

1994 yilda London hududidagi halokatlarning tahlili. Londondagi barcha yo'l-transport hodisalarining taxminan 6 foizi to'xtab turish bilan bog'liqligini aniqlandi. Biroq, bunda faqat yo'l-transport hodisalarining to'xtab turgan avtomobil bilan bevosita bog'liqligi aniqlangan. (Londondagi baxtsiz hodisalarni tahlil qilish bo'limi, 1995).

1-jadval

To'xtab turgan transport vositasi bilan sodir bo'lgan halokatlarni umumiy yo'l-transport hodisalari soniga solishtirish, 1994 yil.

	O'lim bilan bog'liq holatlar	Og'ir tan jarohat olganlar	Yengil tan jarohat olganlar	Jami
London hududidagi barcha yo'l-transport hodisalari	264	5,386	32,766	38,416
To'xtab turgan transport vositasi bilan avtohalokatlar	12	291	1,932	2,235
Jami (%)	4.5%	5.4%	5.9%	5.8%

Bugungi kunda yo'l-transport hodisalari sonining ko'payishiga yo'lda to'xtab turgan transport vositalari ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Norvegiyada to'xtash bilan bog'liq yo'l-transport hodisalari jami YTHlarning 2,4 foizini, ya'ni to'qnashuvlarning 30 foizini tashkil qiladi. Piyodalar bilan bog'liq yo'l-transport hodisalarning 25% , to'xtab turgan avtomobillar bilan to'qnashuvlarning 15% , to'xtash joylari va to'xtash joylarida tirbandliklarning 8% [4,5].

Amerika Qo'shma Shtatlarda avtoturargoh bilan bog'liq yo'l-transport hodisalari umumiy yo'l-transport hodisalarining 16,5% ni tashkil qiladi [6]. Bugungi kunda mamlakatimizda, jumladan, poytaxtimizda aholi sonining o'sishi natijasida avtotransport vositalari sonining ko'payishi kuzatilmoqda, bu esa, albatta, shahrimiz ko'chalarida avtotransport

vositalarining harakatini qiyinlashtirib, baxtsiz hodisalarni ko'payishiga olib kelmoqda. [7-8].

Tadqiqot natijalari. So'rov Toshkent shahridagi 10 ta markaziy ko'chada o'tkazildi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, mazkur ko'chalarda ko'plab tashkil etilmagan avtoturargohlar aniqlangan.

O'rganish Toshkent shahrining 10 ta markaziy ko'chalarining 10 ta uchastkasi bo'ylab 45,17 km uzunlikdagi avtoturargohlar aniqlanganligini ko'rsatdi (2-jadval). Ularning 26,3 foizi 45-60⁰, 73,7 foizi esa 90⁰ burchak ostida, ya'ni qatnov qismiga parallel to'xtab turgani aniqlandi. Bundan tashqari tahlillar shuni ko'rsatdiki, kun davomida tadqiqot olib borilgan ko'chalarning har ikki yo'nalishdagi bitta harakat tasmasining 50 foizdan ortig'i band bo'lgan.

2-jadval
Toshkentning markaziy ko'chalari bo'ylab avtoturargohlar haqida ma'lumot.

Chorrahalar soni, dona	Tasmalar soni	To'xtash joyi, km			Kocha bo'ylab to'xtash joylari, km	Ko'chani umumiy uzunligi, km	Kocha nomi		№	
		Jami	0 ⁰	90 ⁰			45 ⁰ -60 ⁰	O'ngga		Chapga
91	4	12,5	4,1		1,4	5,5	34	O'ngga	Kichik halqa yo'li	1
102	4		5,5		1,5	7		Chapga		
22	4	4	1,85		0,55	2,4	3,9	O'ngga	Muqumiy	2
19	4		1,6			1,6		Chapga		
13	4	1,44	0,72			0,72	1,2	O'ngga	Qoratosh	3
9	4		0,72			0,72		Chapga		
7	4	2,35	0,15		0,85	1	2,65	O'ngga	Farxod	4
6	4		0,95		0,40	1,35		Chapga		
12	3	3,14	1,34		0,23	1,57	4,25	O'ngga	Cho'ponota	5
13	3		0,17		1,4	1,57		Chapga		
18	5	9,8	2		3	5	6,8	O'ngga	Shota Rustaveli	6
27	5		4,3		0,50	4,8		Chapga		

7	3	1,68	0,45	0,35	0,80	2,4	O'ngga	Taras Shevchenko	7
9	3		0,53	0,35	0,88		Chapga		
15	5	2,75	1,05	0,45	1,5	3,8	O'ngga	A.Navoiy	8
13	5		1,25		1,25		Chapga		
11	5	1,45	0,65	0,35	1	3,2	O'ngga	Shaxrisabz	9
11	5		0,45		0,45		Chapga		
39	5	6,06	3,76	0,30	4,06	11	O'ngga	Amir Temur	10
25	5		1,75	0,25	2		Chapga		
469		45,17	33,29	11,88	45,17	73,2		Jami:	

2008-yilda Toshkent shahrining markaziy ko'chalarida o'tkazilgan kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, bitta tasmaning 60 foizgacha qismini kuniga 4-6 soat to'xtab turgan transport vositalari egallaydi [12-13-14]. 2019 yildagi kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, yo'lning qatnov qismi bo'ylab kun davomida to'xtash davomiyligi 10-12 soatni tashkil qiladi.

O'nta markaziy ko'chada 2251 ta avtomobil uchun pullik to'xtash joylari tashkil etiladi, shundan 5 foizga yaqini nogironlar uchun mo'ljallangan va joriy yilda poytaxting 10 ta markaziy ko'chasida 2251 ta avtomobil uchun pullik to'xtash joylari va 57 ta parkomatlar o'rnatiladi.

Toshkent shahridagi A.Temur ko'chasida 2016 - 2018 yillarda sodir bo'lgan yo'l-transport hodisalari tahliliga e'tibor qaratadigan bo'lsak: 2016 yilda ushbu ko'chada Davlat statistikasiga kiritilgan YTHlarning 16,3 foizi, 2018 yilda 33,3 foizi avtoturargohlar hududida sodir bo'lgan.

Albatta, ko'plab rivojlangan mamlakatlarda salmoqli ishlar amalga oshirildi. Bugungi kunda amalga oshirilgan ishlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, Niderlandiyaning Amsterdam shahrida taklif etilayotgan avtoturargohlar soni 211 457 tani tashkil etadi: 86% ko'cha to'xtash joylari va 14% alohida to'xtash joylari. Ya'ni, Niderlandiyada transport vositalarini qatnov qismiga perpendikulyar joylashtirish usuli mavjud bo'lib, bu ko'chada harakat tezligini kamaytirish orqali harakat xavfsizligini oshirishga xizmat qiladi [9]. Bu usul band bo'lmagan ko'chalarda foydalidir. "Yashil hudud" deb nomlangan avtoturargoh ham mavjud. Bu avtoturargohlar haydovchilarga bepul xizmat ko'rsatadi, lekin bu yerda to'xtash vaqti juda qisqa muddatga mo'ljallangan va doimiy nazorat ostida bo'lib, belgilangan vaqtdan uzoqroq turilsa, albatta

jarimaga tortiladi. Shaharda "Park and ride" nomli uzoq muddatli avtoturargohlar ham mavjud [8-9]. Ushbu avtoturargoh asosan shahar hududiga shaxsiy transportda kirishni istamaydigan haydovchilar uchun mo'ljallangan, ya'ni siz avtomobilingizni qoldirib, avtobus, velosiped yoki boshqa jamoat transportida shahar bo'ylab harakatlanishingiz mumkin. Mazkur avtoturargohlarning ham o'ziga xos xizmatlari mavjud, ya'ni hisobida 10 va undan ortiq avtomobili bo'lgan tashkilotlar parvoz shartnomasi asosida xizmat ko'rsatadi, ya'ni shartnoma tuzgan tashkilotning avtomobillari uchun alohida joylar ajratilgan. Albatta, ushbu avtoturargohlar uchun to'lov tizimi ham qulay, ya'ni telefon va internetdagi maxsus ilova orqali yoki ushbu joydagi avtoturargohlar orqali to'lovni amalga oshirish mumkin [8-10].

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ko'cha bo'ylab to'xtash joylari to'g'ri tashkil qilinmasa harakat xavfsizligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, bu esa o'z navbatida ilmiy izlanishlarni talab etadi. Avvalo, yo'llarda harakat madaniyati shakllanmas ekan, ko'cha bo'ylab to'xtash barcha harakat qatnashchilari uchun xavf omillaridan biri bo'lib qoladi. Shu kungacha olib borilgan tadqiqotlar bugungi kunga to'g'ri kelmaydi, shu sababli ko'chalardagi to'xtab turish joylarida harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida, ilmiy ishlarni olib borishni taqozo etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. I.S. Sodiqov va K.X. Azizov, Yo'l harakati xavfsizligini tashkil etish asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya, 2012.
2. "O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi", 2018 yil.
3. "O'zbekistonda har 1000 kishiga 83 ta mashina to'g'ri keladi", 2018. <https://www.spot.uz/ru/2018/08/02/avtouzbu> (2018-yil 02-avgust).

4. N.G. Galkina, " Foreign experience of parking organization", KHNADU, 2009.
5. O.K.Adilov va II Umirov, "Transport xavfsizligini boshqarish ko'rsatkichlarini baholash", akad. Res. ta'lim. Sci., 2020.
6. VN Papov, "Improving the methods of organizing parking on the street-road network of cities using the theory of conflict situations". 2007, p. 189.
7. G. Mamaev," The impact of vehicles parked along the street on Traffic Safety", Sci. Tech. J. NamIET, Vol. 5, no. 4, pp. 196-201, 2020.
8. L.Yu. Bakirov, M.M. Shukurov "Yo'l harakatini tashkil etish va tirbandliklarning oldini olish maqsadida chorhadagi svetoforming qizil chirog'idan o'ngga burilish amaliyotini takomillashtirish". Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya Andijon 2020, 157-161-betlar.
9. M. Kodranski and G. Herman," A revolutionary turn in European stops: from improvements to restrictions on stops", 2011.
10. K. E. Stieffenhofer, Michael Barton and W. V. Gayah, "Assessing the effectiveness of parking and driving and how users react to parking management strategies", J. Public Transp., Pp. 75-92, 2016.
11. M. E and Kurek A.," Using the Park and ride system — practical work based on the city of Kraków (Poland)", Energies, 2020, doi: 10.3390/en13133473.
12. Q. Azizov va I. Sodiqov, "Shahar ko'chalarida transport vositalarining harakatlanishi va to'xtash qoidalari", "Katta shaharlarda yo'l harakati xavfsizligini tashkil etish va sakkizinchi xalqaro konferensiya ma'ruzalari to'plami, 295-299-bet, 2008 yil.
13. L.Y.Bakirov, S.S.Yusupov. "Avtotransportda intellektual transport tizimlaridan foydalanishning sinergetik modeli". INTRAS_book_sklad_B5_do_170x240Polsha-2021.183-188
14. Chick, C. [1996]. *On-Street Parking: A Guide to Practice*. Landor Publishing, London.

102.	<i>Umirov Ilhom Iskandar o'g'li,-</i> SHAHAR YO'LOVCHI TRANSPORTLARINING HARAKAT YO'NALISHLARIDA HARAKAT MIQDORI VA TARKIBINI O'RGANISH	409-412
103.	<i>Салиева Ноилъ Мухамедовна-</i> МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS FLUENT	413-418
104.	<i>Keldiyarova Malika Shuhrat qizi, Ruzimov Sanjarbek Komilovich-</i> OVERVIEW OF MASS PRODUCTION RANGE EXTENDER HYBRID ELECTRIC VEHICLES.	419-421
105.	<i>С.Б. Бўранов., Д.М. Жумабаев., Ш.А. Ахмедов -</i> ШАҲАР КЎЧА-ЙЎЛЛАРИДАГИ ТРАНСПОРТ ҲАРАКАТ МИҚДОРИ ОҚИМИНИНГ ЖАДАЛЛИГИ ВА ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ	422-426
106.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna, Bekchanov Humoyun Maksud o'g'li, Axmedjanov Sirojiddin Shokir o'g'li -</i> TOSHKENT SHAHAR KO'CHA YO'LLARINI EKOLOGIK HOLATINI TAHLIL QILISH.	427-430
107.	<i>Radjabova Ruxshona Raimovna, Shukurov Ilhomjon Sadriyevich-</i> SHAHAR HUDUDINI FUNKSIONAL REJALASHTIRISHDA YER OSTI MAYDONIDAN KOMPLEKS FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI	431-434
108.	<i>Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Гулбаев Иномжон,-</i> ПУТИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА	435-443
109.	<i>Qutlimuratov Kudrat Ruzibayevich, Yunusov Abduvoxid Gofurovich, -</i> SHAHAR AHOLISI SONINI TRANSPORT TIRBANDLIGIGA TA'SIRINI TADQIQ QILISH	444-447
110.	<i>Mustanov Ilg'Orjon Shokir o'g'li. Xujanazarov Faxriddin Murodaliyevich-</i> YO'L QURILISHIDA ASOS VAZIFASINI BAJARUVCHI ARALASHMA GRUNTLARNING MUSTAHKAMLIK VA DEFORMATSIYA KO'RSATGICHLARINI EHTIMOLIY STATISTIK TAHLILI.	448-451
111.	<i>Abdujabbor Meliyevich Karabayev. Jamshidbek O'tkirjon o'g'li Axmatjonov. -</i> KO'CHA TO'XTASH JOYLARIDA HARAKAT XAVFSIZLIGI	452-455
	4-SHO'BA. "IJTIMOIY-GUMANITAR TADQIQOTLAR SHAHARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH OMILI. SHAHARSOZLIK VA HUDUDIY BRENDLASH . SHAHAR OMMAVIY AXBOROT VOSITASI SIFATIDA.	
112.	<i>Уранзая Баяраа-</i> ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОДОСБРОСА НА ПЛОТИНЕ ВБЛИЗЫ ГОРОДА ТАЙШИР	456-460
113.	<i>Илхомжон Садриевич ШУКУРОВ, Ле Минь ТУАН, -</i> УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ И УЧЕТ ГОРОДСКОГО ОСТРОВА ТЕПЛА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ХАНОЙ)	461-468
114.	<i>Содиқов Шерзод Иномжонович -</i> ШАҲАРСОЗЛИК СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА НОРМАТИВ ҲУЖЖАТЛАРНИ ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАРГА УЙҒУНЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ	469-470
115.	<i>Рахимов К.Ж., Айматов А., Камалова Д., Назарова Д.Т., Сафарова И.,С.Нарзикулов., Ш.Жумаев, Кучкаров Ш., Элмуродов Б., Султанов Д., Бобобеков.Б., Рахимов Б., Рахимов А.Мирзаев У., Шоназаров Ф., Исмоилов А., Норматов Б.,Абдунабиева Н., Хамраев С., Тилавқобилов М., Рахимов Ш.</i> СамДАҚУда "ЁШЛАР СИЕСАТИ" ИСЛОҲАТИ НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ УЙҒУНЛИГИНИ ЎРГАНИШГА АСОСЛАНГАН (Фарғона РЕНОВАЦИЯСИ ва Самарқанднинг Қорасув мастер режаси мисолларида)	471-478